

BOSHQARUVDA SWOT VA PEST TAHLILI USULLARI

Raxmonov Ilg`or G`aybullayevich

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti “Geografiya va iqtisodiy bilimlar asoslari” kafedrasi o`qituvchisi

Pirmamatova Nozima Komiljon qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti maktab menejmenti 3-kurs talabasi

Rayimova Mashhurabonu Ozod qizi

Navoiy davlat pedagogika institute maktab menejmenti 3-kurs talabasi

mashhurabonurayimova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi korxonaning oldiga qo`yilgan maqsadlariga erishish uchun to`g`ri tashkil etilgan samarali boshqaruv usullar bilan qay maqsadda foydalanish haqida kerakli ma`lumotlar berishdan iborat. Boshqaruvda SWOT tahlilidan foydalangan holda mantiqiy tartibda tashkil etilgan ma'lumotni tushunish, taqdim etish, muhokama qilish va qaror qabul qilishda yordam beradigan sub'ektiv baholash usulidir. PEST tahlili tashqi omillarni baholash vositasidir va bozordagi tendentsiya va o'zgarishlarni o'lchaydi. Ushbu ikki tahlil ham boshqaruvda qaror qabul qilish uchun ham kerakli omillarni o`z ichiga oladi.

Kalit so`zlar: boshqaruvda tahlil usullari, swot, pest.

KIRISH

Korxonaning ko`zlangan maqsadlariga yetishishda boshqaruvning samarali usullaridan foydalanish lozim. Boshqaruv tahlili korxonalarining iqtisodiy-moliyaviy va boshqa resurslardan samarali foydalanish yo`llari, imkoniyatlarini qabul qilishda aniq faktlarga asoslangan ma`lumotlarni beruvchi turidir. Bu tahlillar asosida korxonada ishlab chiqarish yoki xizmat ko`rsatish uchun tegishli qarorlar qabul qilinadi va o`zgartiriladi. Kompaniya rahbari, menejerlari va mutaxasislari qabul qilingan qarorni qayta ishlab, istiqbolga moslashtiradi va amalda qo`llay boshlaydilar.

Xorijda kompaniyani tahlil qilishda bir nechta samarali usullardan foydalaniladi. Ulardan eng keng qo'llaniladiganlari swot,pest va step analitik usullaridir.

Korxonani tahlil qilishda uning ichki va tashqi muhit omillari hisobga olinadi. SWOT tahlili tashkilotning kuchli va zaif tomonlarini, uning faoliyatiga xalaqit beradigan yoki yordam berishi mumkin bo'lgan tashqi tahdidlar va imkoniyatlarni aniqlashni anglatadi.SWOT tahlili kompaniyaning rivojlanishiga va kompaniyaning hozirgi holati bo'yicha ko'rinishiga yordam beradi.

SWOT - bu qisqartma inglizcha so'zlarning birinchi harflaridan tuzilgan:

Strengths-kuchli tomonlari

Weaknesses-zaif tomonlari

Opportunities-imkoniyatlar

Threats-xavflar

Yuqoridagi kuchli va zaif tomonlari tahlil qilinayotgan obyektning ichki muhit omillarini, pastdagi imkoniyatlar va xavfli tomonlari esa tashqi omillarini tahlil qiladi.

1 - kuchli tomonlar - bu kompaniya ayniqsa yaxshi bajaradigan narsa va uning raqobatdosh kurashida muhim xususiyat hisoblanadi;

2 - zaif tomonlar - kompaniyada nima etishmayotgani yoki boshqalar bilan solishtirganda yomon ishlashi, ya'ni uni noqulay ahvolga soladigan ichki sharoitlar.

3 - Imkoniyatlar - ma'lum bir kompaniyaga har qanday raqobatdosh ustunlikni berishi yoki uning uchun muhim o'sish va rivojlanish yo'llarini ochishi mumkin bo'lgan tashqi muhitdagi qulay omillar va o'zgarishlar.

4 - xavflar - ma'lum bir kompaniyaning farovonligi va farovonligiga tahdid soladigan tashqi muhit omillari, masalan: arzonroq texnologiyaning paydo bo'lishi, raqobatchilar tomonidan bozorga yangi va arzonroq mahsulotlarni kiritish.

SWOT tahlili texnikasi kompaniyaning ichki kuchli va zaif tomonlarini tashqi imkoniyatlar va tahdidlar bilan solishtirishdan iborat bo'lib, kompaniyaning strategik mavqeini tez ko'rib chiqish uchun juda foydali va foydalanish uchun qulay vositadir. Bu strategiya firmaning ichki imkoniyatlari va undan tashqaridagi vaziyat o'rtasidagi qat'iy muvofiqlikni ta'minlashi kerak degan pozitsiyaga asoslanadi.

Kompaniyaning ahvolini tahlil qilishda tashqi omillarning ahamiyati katta. Ko'pgina kompaniyalar o'zlarining biznes muhitini yaxshiroq baholash va tashqi tahdid va imkoniyatlarni tushunish uchun siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik (PEST) tahlilidan foydalanadilar. PEST tahliliga biznes yoki shaxsiy imkoniyatlarni aniqlash imkonini beradi va har qanday muhim tahdidlar haqida oldindan ogohlantiradi.

Biznesga shartli ravishda ikki faktorga bo'linadi va ularga turli omillar ta'sir qiladi:

mikromuhit: xaridorlar, yetkazib beruvchilar, raqobatchilar, kreditorlar;

makromuhit: hukumat faoliyati, tabiat hodisalari, jamiyat holati.

PEST tahlili – bu tashkilot faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan makro muhitning barcha omillarini yagona tizimga to'plashning oddiy usuli hisoblanadi. Bu usul uzoq muddatli rejalashtirish uchun alohida yoki SWOT tahlili bilan birgalikda ishlatiladi. Keyin ish natijalari SWOT jadvalidagi tahdid va imkoniyatlarning asosini tashkil etadi.

PEST tahlili to'rtta omil guruhining qisqartmasi hisoblanadi:

P-Political factor- siyosiy va huquqiy sektorning barcha hodisalariga ishora qiladi.

E-Economic factor-sanoatning iqtisodiy holatiga ishora qiladi.

S-Social factor- ijtimoiy-madaniy omillarga ishora qiladi.

T-Technologic factor - texnologik omillarga ishora qiladi.

PEST tahlilini bozordagi sharoitlar, imkoniyatlar, tahdidlar to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lish, biznesni rivojlantirish strategiyasini aniqlashtirish, raqobatlashish usulini tanlash, xatarlarni boshqarish uchun qo'llashadi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki SWOT va PEST tahlillari kompaniya va uning dunyodagi mavqei haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etadigan ikkita qimmatli vositadir. Ushbu tahlillar ob'ektiv qarash va oqilona, yetuk qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish uchun mo'ljallangan. Ko'pgina kompaniyalar o'zlarining biznes muhitini yaxshiroq baholash va tashqi tahdid va

imkoniyatlarni tushunish uchun siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik swot va pest tahlilidan foydalanadilar.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2014. Volume 5. No 12. pp. 55-58. Joseph Kim-Keung Ho. Formulation of a Systemic PEST Analysis for Strategic Analysis // European academic research, Vol. II. Issue 5. 2014, pp. 6478-6492.
2. Bagautdinova N.G.. Safiulin LN.. Badirdinov N.N. The Role of Consumer Expenses in Ensuring Forward Dynamics of The Russian Economy // Mediterranean Journal of Social Sciences, 2014. Volume 5. No 12. pp. 43-48. Bagautdinova N.G.. Safiulin LN.. Minnahmetov R.R. Institutionalization of Firm Environment in Conditions of Growing Turbulence //
3. Kurmanov N.A., Zhumanova B.K., Kinchok O.V. Business-Education in Kazakhstan: Opportunities and Development Strategy // World Applied Sciences Journal 21 (10), 2013, pp. 1495-1501. Lokesh Vijayvargy. Prema Jain. Strategic evaluation of distributed power generation technology: a sustainable approach // International.
4. Melnik A.N. Ermolaev K.A., Antonova N.V. Stages in Formalizing Energy Conservation and Efficiency Management in Industrial Enterprises // Mediterranean Journal of Social Sciences- Vol.5, No12. (2014)-pp.173-176. Gallyamova D. Kh. Development of Globalization in the Modern Economy // World Applied Sciences Journal 30 (9): 1160-1165, 2014 Glebova I.S. Yasnitskaya Ya.S., Maklakova N.V. Possibilities of "Smart City Concept Implementing: Russia's Cities Practice //